

ЗНАЧИМОСТЬ МЕТОДА CASE-STUDY ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ МОДУЛЯ «РАЗРЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕВУШЕК В ВУЗАХ»

Азиза Касимова Собитовна

ТДПУ, заместитель декана факультета узбекского языка и литературы по
работе с молодежью

Аннотация: В национальной программе подготовки кадров Республики Узбекистан на третьем этапе ее реализации особое внимание уделяется подготовке компетентных специалистов по всем аспектам. Развитие способности самостоятельного творческого мышления персонала в рыночных экономических условиях является одним из основных показателей качества образования.

Ключевые слова: студентки, образование, семья, окружающая среда, наука, результат.

Abstract: The National Program for Personnel Training of the Republic of Uzbekistan, currently in its third stage, pays special attention to the training of comprehensively qualified specialists. In a market economy, the development of the ability of personnel to think independently is one of the main quality indicators of education.

Keywords: female students, upbringing, family, environment, science, result

Несопоставимо значение межвузовского и факультетского «Девичьего клуба» в том, чтобы уделять особое внимание обучению студенток в высших учебных заведениях и продуктивно проводить их свободное время. В частности, на факультете «Узбекский язык и литература», где я работаю, развернута деятельность «Девичьего клуба». Основные цели нашего клуба определяются следующим:

- пропаганда здорового образа жизни среди студентов;
- культура одевания студенток;
- формирование иммунитета против духовных угроз;
- организация конкурсов чтения и их широкая пропаганда;
- широкая пропаганда проводимых конкурсов и мероприятий среди девушек.

Ряд задач и планов будет определен на следующих заседаниях клуба «Кизларжон». В частности, в этих планах мы предоставим информацию о законодательных документах по защите прав женщин. На заседаниях клуба также уделяется особое внимание пропаганде здорового образа жизни, пропаганде высокой духовности и национальной культуры, уплотнению свадеб и обрядов, формированию иммунитета против духовных угроз, пропаганде культуры чтения. сосредоточен.

Ряд тем в клубе, на основе Кейс-технологии, ситуации между девушками и проблемные ситуации шаг за шагом выбрасываются в центр.

Включая:

Ситуация 1.

Студент не смог перевести деньги по контракту на счет университета после истечения срока оплаты. В это время в семье был экономический дефицит. В результате девочка поссорилась с матерью, которая рано овдовела. Девушка громко накричала на мать и сказала ей, что заплатит за контракт. Как решить эту ситуацию?

Задача, поставленная в середине дела, решается в аудитории следующим образом:

Таблица 2.3.1.

Члены клуба делятся на две группы и готовятся поэтапно.

На первом этапе девочкам задаются следующие вопросы, чтобы творчески ответить на их мысли:

1. Что бы вы сделали, если бы оказались студентом в ситуации 1?

2. Как вы оцениваете неуважение девочки к матери?

3. Можно ли громко говорить и грубить матери?

4. Объясните свои мысли пословицами и рассказами.

Частично творческим методом члены клуба рисуют картинки, приближенные к ситуации. На картинках должен быть выражен грустный взгляд матери, грубое и пьянящее лицо девочки.

При описании материала как проблемного первая группа, разделенная на Белую и Черную, использует женщину, а вторая осуждает девочку.

В группе говорят, что у женщины короткая рука, потеряла мужа и тащит телегу одна, девушка тоже поступила в университет и ей сложно оставить учебу, если она не будет учиться, она расскажет ее мать. Таким же образом делается вывод, что он должен получить образование, чтобы в будущем стать квалифицированным рабочим.

СПИСОК ССЫЛОК:

1. Бегматов Э., Мадвалиев А. ва бошқалар. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – ИИ жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. – 606 б.

2. Шкерина Л.В. Профессионально-ориентированная учебно-познавательная деятельность студентов в процессе математической подготовки в педвузе: дис. ...докт. пед. наук. – Красноярск, 1999. – 332 с.

3. Акромов А.А. Шахсга йўналтирилган таълим технологиялари асосида бўлажак ўқитувчиларда фуқаролик позитсиясини ривожлантиришнинг ташкилий-методик асосларини такомиллаштириш: пед. фан. докт. ...дис. – Тошкент, 2016. – 279 б.

4. Борытко Н.М. Теория и практика становления профессиональной позиции педагога- воспитателя в системе непрерывного образования: автореф. ...докт. пед. наук. – Москва, 2001.

5. Ж.О.Толипова, А.Т.Ғофуров Биология таълими технологиялари. Методик қўлланма «Ўқитувчи», Тошкент. 2002й